

Incidencia de los recursos audiovisuales en el compromiso académico de los estudiantes de Comunicación

Impact of audiovisual resources on the academic engagement of Communication students

AUTORA:

Elizabeth Judith Briones Calderon*¹

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: ebrionesc@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 08/ 10 / 2025

Fecha de aceptación: 10 / 11/ 2025

RESUMEN

El objetivo del artículo es analizar la incidencia de los recursos audiovisuales en el compromiso académico de los estudiantes de la carrera de Comunicación de una universidad pública. Se sustenta en las teorías: Multimodalidad de Gunther y Leeuwen (2001), y teoría multifacética del compromiso escolar de Fredricks et al. (2004). El artículo presentó el tipo de investigación fue aplicada, de enfoque cuantitativo, de diseño cuasi experimental. La muestra fueron 150 estudiantes de la carrera de comunicación. Se aplicó un cuestionario de compromiso académico de 28 ítems para las cuatro dimensiones: asistencia, participación, cumplimiento y aprendizaje. Fueron siete preguntas por cada una de las dimensiones. El cuestionario fue aplicado en dos momentos: en el pre y post test, a los dos grupos, control y experimental. Los resultados indican que antes de la intervención el grupo control y experimental se ubicaron en el nivel bajo de compromiso académico, pero luego de realizada la intervención el grupo experimental alcanzó el 80% de nivel alto, mientras que el grupo

¹ ORCID (0009-0006-1676-5333) UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO ebrionesc@utb.edu.ec

control se mantuvo en el nivel bajo de compromiso académico. Se concluye que la aplicación de los recursos audiovisuales incide para mejorar significativamente el compromiso académico de los estudiantes de la carrera de comunicación

Palabras clave: Recursos, Audiovisuales, Compromiso

ABSTRACT

The objective of this article is to analyze the impact of audiovisual resources on the academic engagement of students in the Communication program at a public university. It is based on the theories of multimodality by Gunther and Leeuwen (2001) and the multifaceted theory of academic engagement by Fredricks et al. (2004). The article presented the type of research: applied, quantitative, and quasi-experimental. The sample consisted of 150 students in the Communication program. A 28-item academic engagement questionnaire was administered for the four dimensions: attendance, participation, compliance, and learning. There were seven questions for each dimension. The questionnaire was administered at two stages: pre- and posttest, to both the control and experimental groups. The results indicate that before the intervention, the control and experimental groups were at the low level of academic engagement, but after the intervention, the experimental group reached 80% of the high level, while the control group remained at the low level of academic engagement. It is concluded that the use of audiovisual resources significantly improves the academic engagement of communication students.

Keywords: Resources, Audiovisual, Engagement

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la educación superior incorpora ampliamente recursos audiovisuales y tecnológicos para potenciar el compromiso académico de los estudiantes, los innumerables contenidos multimedia, plataformas de video, simulaciones interactivas y otras herramientas digitales ha transformado las dinámicas de aprendizaje en las aulas universitarias, donde los medios audiovisuales brinda a los alumnos estímulos motivacionales y comprensión de contenidos de forma dinámica (Carpio, 2022). Por su parte, la UNESCO (2024) reconoce que la innovación digital es un aliado importante para la educación, además emerge como un potencial transformador que asegura el camino para lograr la calidad e inclusividad del

aprendizaje, puesto que, las clases apoyadas en recursos audiovisuales mantienen la asistencia, la interacción y el cumplimiento académico de los estudiantes.

A nivel mundial, persiste una brecha digital significativa que dificulta el acceso a recursos audiovisuales, lo que genera un impacto negativo en el compromiso académico, por ello, la UNESCO (2023) explica que durante el tiempo de pandemia, aproximadamente unos 826 millones de alumnos, es decir, la mitad de los estudiantes del mundo no tenían una computadora en el hogar. Por ello, se estima que, un tercio de los alumnos a nivel global no pudieron acceder a la educación, lo cual limitó el compromiso académico, dejando de asistir a clases y no cumpliendo con las actividades de aprendizaje, principalmente por falta de conectividad o por que no disponían de diferentes recursos audiovisuales.

En América Latina, muchas universidades enfrentan un serio desafío: los estudiantes de distintas carreras muestran poco compromiso académico, con baja asistencia, participación irregular, retrasos en la entrega de tareas y dificultades en su aprendizaje. En Perú, se observó que durante la primera mitad de 2020 la deserción universitaria creció del 12,6 % al 18,3 %, una situación que muchos atribuyen a la falta de recursos como cámaras, micrófonos o buena conexión a internet (Ministerio de Educación, 2021). En México, aproximadamente un tercio de la población aún carece de acceso a una conexión estable, la brecha digital presenta un escenario educativo poco propicio para aprender, ya que sin herramientas adecuadas los estudiantes pierden oportunidades de participar y completar sus actividades académicas.

En Ecuador la carencia de equipos audiovisuales adecuados en las universidades ha profundizado las brechas digitales y debilitado el aprendizaje práctico en carreras como Comunicación. La CEPAL (2025) advierte que, pese a avances en conectividad, persisten brechas de acceso y uso de herramientas digitales. La OCDE (2019) señala que los adultos ecuatorianos registran un desempeño muy bajo en resolución de problemas en entornos tecnológicos. Esta brecha se traduce en menor motivación estudiantil pues se reportó deserción estudiantil por falta de conectividad y recursos audiovisuales (Ministerio de Telecomunicaciones, 2022).

En consecuencia, los estudiantes de comunicación se enfrentan a limitaciones en su aprendizaje práctico lo que disminuye su compromiso y rendimiento académico, por ello, aunque existen programas de ayudas sociales y educativas para proveer dispositivos y

conectividad a los estudiantes, persisten deficiencias en equipamiento de recursos de comunicación, evidenciando la urgencia de reforzar la infraestructura formativa (SENESCYT, 2020).

En la institución donde se realizó la investigación, se pone en evidencia el incremento del desánimo que tienen muchos estudiantes para desarrollar sus actividades académicas. Un gran porcentaje de esta problemática se manifiesta en la escasa implementación de recursos tecnológicos básicos que deben estar a disposición de los estudiantes para reforzar su aprendizaje y formación. Esto se traduce que, a más falta de recursos, por ejemplo, cámaras funcionales, micrófonos, trípodes, lentes, entre otros, menos intereses muestran los estudiantes para realizar sus actividades académicas debido a las limitaciones constantes que implica la realización de sus materiales comunicacionales. Esta realidad la viven muchos jóvenes estudiantes de comunicación hoy en día afectando el desarrollo de sus tareas ante la falta de medios apropiados lo cual retrocede lo aprendido en clases de forma teórica. Otra de las causas que se suma es al trabajar en equipo y recibir observaciones cuando la falta de recursos es evidente. Al transcurrir el tiempo esta problemática produce una sensación realmente preocupante no solo para el estudiante sino para el docente en sí debido a que lo que se enseña y se exige no puede ser materializado por la falta de interés, recursos e implementos.

Existen varios estudios previos que describen la incidencia de los recursos audiovisuales en el compromiso académico de los estudiantes, entre ellos: En Perú, Salazar et al. (2024) desarrolló un estudio de aplicación de recursos audiovisuales en estudiantes universitarios, con enfoque cuantitativo descriptivo correlacional aplicado a 1240 universitarios. Los resultados muestran que los estudiantes prefieren el aprendizaje que combina recursos audiovisuales y tradicionales. Concluyeron que, las universidades deben implementar metodología mixta de clases para asegurar la calidad educativa. En Colombia, González et al. (2022) investigaron mediante encuestas el uso de recursos audiovisuales digitales por docentes de secundaria. Aunque los profesores mostraron interés en introducir videos y otros medios en sus clases, en la práctica los utilizaban muy poco. Concluyen que los materiales audiovisuales en el aula garantizan la motivación y compromiso por aprender. En Chile, Chiriboga et al. (2025) analizaron el impacto de los medios audiovisuales en la formación vocacional de estudiantes universitarios mediante un diseño de campo descriptivo.

Sus resultados evidenciaron que un 94% de los alumnos tenía percepción favorable sobre el uso de estos medios y 68% reconocía su utilidad para desarrollar su vocación; con un promedio general favorable de 82%, el estudio concluye que los recursos audiovisuales ejercen un impacto positivo en la orientación vocacional, ayudando a los estudiantes en la elección de su futura profesión.

En Ecuador se han documentado investigaciones recientes, como las de Oquendo (2021) sobre el uso de recursos audiovisuales en el aprendizaje significativo de los estudiantes de comunicación social, la investigación fue descriptiva y se encuestó a 183 estudiantes de comunicación social. Los resultados mostraron que, varios docentes tienen dificultades al usar los recursos audiovisuales, también se encontró que no existe liderazgo motivacional, sin embargo, el 73% de los estudiantes está de acuerdo con que se implemente el uso de recursos audiovisuales en el desarrollo de las clases. Se concluyó que los medios audiovisuales tienen un impacto favorable en la comprensión de los contenidos y en la construcción de un aprendizaje significativo por parte de los alumnos. Asimismo, Cajilema y Pastuña (2022) desarrollaron un proyecto utilizando videos educativos para fortalecer la enseñanza, con un enfoque cualitativo-descriptivo. Sus resultados mostraron que la incorporación de medios audiovisuales consolidó los nuevos aprendizajes y captó el interés del estudiantado, incrementando su tiempo de concentración. Se concluyó que, existe un impacto positivo en el aprovechamiento de los estudiantes al adaptarse diversos estilos de aprendizaje mediante el uso de la tecnología en el aula. De manera similar, Mosquera (2022) en su estudio de dominio de herramientas audiovisuales por parte de los comunicadores en formación. Sus resultados mostraron que los alumnos carecen de conocimientos y práctica en la creación de contenidos audiovisuales digitales, pues existe una “gran falencia” en la formación técnica y la malla curricular no contempla asignaturas ni prácticas suficientes en la materia. Concluyó que se debe ampliar las horas prácticas y capacitar a los docentes en TIC, además que se aplique formatos interactivos como infografías y videos en las clases pues son esenciales para motivar a los estudiantes y optimizar su aprendizaje.

Gunther y Leeuwen (2001) propusieron la teoría de la multimodalidad, una mirada que plantea que aprender no depende solo del texto escrito, sino de cómo se combinan distintos recursos como el sonido, la imagen y el lenguaje visual. En este sentido, herramientas como las cámaras, los micrófonos y los trípodes tienen un papel clave en el

aprendizaje, especialmente en áreas como la Comunicación, pues no solo es de usarlos como apoyo, sino que sean parte activa de la construcción del conocimiento. Cuando los estudiantes graban, editan o interpretan materiales audiovisuales, no solo practican una técnica también desarrollan pensamiento crítico y aprenden a comunicar de manera más efectiva. Lo cual, involucra varios sentidos y habilidades, respondiendo mejor a los contextos actuales donde el contenido se transmite por diferentes medios y canales de comunicación.

Fredricks et al. (2004) propusieron una teoría multifacética del compromiso escolar que sigue siendo innovadora en el ámbito universitario. Plantean que el compromiso académico no solo se limita a la asistencia, sino que se despliega en tres niveles: conductual, que incluye la asistencia, la participación activa y el cumplimiento de tareas; emocional, que refleja el interés y la conexión emocional con el entorno educativo; y cognitivo, que describe el esfuerzo intelectual para comprender y reflexionar profundamente. Esta visión rompe con el enfoque tradicional que valoraba únicamente la presencia física en clase: el compromiso real implica, en cambio, estar atento, involucrado y deseoso de aprender. Pues, cuando un estudiante combina estas tres dimensiones, su rendimiento y permanencia académica se fortalecen, pues el aula deja de ser un lugar pasivo y se convierte en un espacio de interacción constante entre ideas, emociones y acciones.

Para Schwenck y Pryor (2021), los recursos audiovisuales son herramientas que combinan imagen y sonido de manera simultánea, haciendo que el estudiante pueda comprender con mayor claridad temas que de otro modo resultarían abstractos. Estos medios no solo comunican información, sino que también fomentan una experiencia más activa en el aula. Minosky (2024) señala que, al incluir elementos visuales en movimiento, voces y sonidos, estos recursos logran que el contenido sea más atractivo, algo especialmente importante cuando los niveles de interés del alumnado son bajos. Altamirano (2025) afirma que el uso de estos recursos, ya sea en clases presenciales o virtuales, favorece la concentración, estimula la memoria y permite que los estudiantes se conecten mejor con lo que aprenden, ajustándose a distintas formas de pensar y aprender.

Cámaras, micrófonos, grabadoras y trípodes no son solo accesorios técnicos; hoy se consideran recursos fundamentales en los procesos educativos, especialmente cuando se busca enseñar a través de experiencias visuales y auditivas. Como explican Torge y Ehmke (2023) estos materiales incluyen todo tipo de registros visuales y sonoros, sin importar su

formato, lo que permite una comunicación más rica al integrar imagen y sonido en un mismo mensaje. Por su parte, López (2022) destaca que su utilidad va más allá de lo técnico, ya que también tienen un papel en la enseñanza, la transmisión de ideas y hasta en la persuasión, gracias a su capacidad de atraer la atención del estudiante. Cada uno de estos recursos cumple una función específica en el aula: mientras la cámara permite captar escenas o presentaciones, el micrófono recoge la voz con claridad, la grabadora conserva el contenido y el trípode aporta estabilidad a las producciones. Por ello, no solo son simples accesorios, en la actualidad son piezas clave para un aprendizaje más dinámico y significativo.

Christenson y Reschly (2012) entienden el compromiso académico como una participación activa y sostenida del estudiante tanto en el ámbito social como en el académico. No solo se evidencia en conductas que son de observación fácil, como la asistencia y la participación o interacción en clase, sino también en factores emocionales y cognitivos que tienen relación directa con el aprendizaje. Es decir, los estudiantes con mayor nivel de compromiso tienden a obtener mejores resultados, asistir con mayor regularidad y presentan un menor riesgo de abandonar sus estudios. Por su parte, Schaufeli et al. (2020) definen el compromiso como un estado emocional positivo y duradero, marcado por el vigor, la dedicación y la absorción. Lo que refleja la energía con la que el estudiante enfrenta sus tareas, motivación o entusiasmo por aprender y la capacidad de concentrarse en sus actividades académicas.

Fredricks, Blumenfeld y Paris (2004) describen el compromiso académico como un fenómeno integral que abarca la asistencia continua, la participación activa en clase y el esfuerzo académico, en estrecha relación con la motivación, la identificación con la institución educativa y el sentido de pertenencia que el estudiante desarrolla en ese contexto. Para Loyola (2025) es una energía multidimensional que los alumnos canalizan hacia el aprendizaje y la interacción social en el aula. Incluye tanto comportamientos como atención sostenida y esfuerzo mental para comprender un tema, ubicándolo en un estado mental positivo y duradero. Además, destacan que quienes muestran este nivel de conexión tienden tener mejor rendimiento, disfrutan más del proceso de estudio y enfrentan menos riesgo de abandono.

El presente artículo resulta pertinente porque aborda una problemática concreta que afecta directamente al desempeño de los estudiantes de la carrera de Comunicación: la escasa

disponibilidad de recursos audiovisuales actualizados. Puesto que, en esta área el manejo técnico es primordial, y la falta de equipos adecuados es una limitante en la formación práctica, reduciendo la motivación y el interés por las actividades académicas. Además, aporta elementos útiles para repensar las condiciones de enseñanza en contextos donde la tecnología debería ser un eje central. La metodología de esta investigación no solo permite identificar un problema, sino que también deja un camino a posibles soluciones institucionales. Por tanto, su valor radica en que responde a una necesidad real del entorno educativo. Con lo expuesto se plantea como objetivo general del artículo: Analizar la incidencia de los recursos audiovisuales en el compromiso académico de los estudiantes de la carrera de Comunicación de una universidad pública.

METODOLOGÍA

Este artículo se ubica dentro de una investigación de tipo aplicada, porque parte de una necesidad concreta que afecta al entorno educativo, y busca una solución que pueda ponerse en práctica. El problema no se queda en el análisis, sino que se intenta actuar directamente sobre él, a través de una propuesta que beneficie a los estudiantes de Comunicación. La finalidad es que los resultados tengan utilidad real en el aula, y no se queden solo en el papel. El enfoque fue cuantitativo porque busca trabajar con datos exactos y que puedan ser verificables. La intención fue medir, de forma clara, si los recursos audiovisuales inciden en el compromiso académico de los estudiantes. Para ello, se usaron encuestas que permitieran recopilar información numérica. Al contar con resultados concretos, se pudo comparar lo que ocurre antes y después de aplicar la propuesta, observando de manera directa, sin depender de opiniones o suposiciones.

El diseño metodológico que se aplicó en esta investigación fue de tipo cuasi experimental, ya que se trabajó con dos grupos existentes dentro de la misma institución, sin realizar una asignación aleatoria. Se aplicó un diseño con pre y post test para evaluar los cambios generados por la intervención. Primero se aplicó una prueba diagnóstica a los dos grupos para conocer su nivel de compromiso académico. Luego, al grupo experimental se le implementó una estrategia basada en el uso de recursos audiovisuales y el grupo control continuo con las actividades sin el uso de recursos audiovisuales. Al finalizar, se aplicó nuevamente el test a ambos grupos para comparar los resultados. Este tipo de diseño permitió observar si hubo

una mejora significativa en el grupo que recibió la intervención, en contraste con el grupo control.

La muestra la conformaron 150 estudiantes que cursan la carrera de Comunicación en una universidad pública. Se organizó a los participantes en dos grupos de igual tamaño: 75 alumnos para el grupo experimental y los otros 75 para el grupo control. Las edades de los participantes oscilaban entre los 20 y 22 años, correspondiendo a una población universitaria en etapa media de formación. En la muestra participaron 90 mujeres y 60 hombres, lo que permitió trabajar con características homogéneas entre ambos grupos, facilitando el análisis de los resultados antes y después de la aplicación de la intervención propuesta.

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, mediante un cuestionario diseñado específicamente para medir el compromiso académico. El instrumento presentó 28 ítems, organizados para evaluar las cuatro dimensiones: asistencia, participación, cumplimiento y aprendizaje. Fueron siete preguntas por cada una de las dimensiones. Las respuestas presentaron una escala tipo Likert de cuatro opciones (Nunca 1, Casi nunca 2, Casi siempre 3, Siempre 4), permitiendo captar distintos niveles de percepción frente a cada aspecto evaluado. El cuestionario fue aplicado en dos momentos: antes de iniciar la intervención con el grupo experimental y después de su finalización, permitiendo así comparar los resultados y analizar posibles cambios derivados del uso de estrategias basadas en recursos audiovisuales.

Para la intervención se realizaron diez sesiones de taller durante dos semanas, donde los estudiantes trabajaron de forma práctica con cámaras, micrófonos, grabadoras y trípodes. La intención fue que conozcan y manejen estos recursos aplicados a situaciones reales de su carrera. Las sesiones fueron diseñadas no solo para utilizar los equipos o recursos audiovisuales, sino también para generar motivación a los alumnos, fomentando participación y mejorar su asistencia a las aulas de clase. Más que una clase tradicional, se buscó que vivan una experiencia cercana a lo que enfrentarán en su futuro profesional. Los estudiantes no solo aprendieron a usar los equipos, también entendieron por qué son importantes dentro de su formación.

Para analizar los resultados, primero se organizaron los datos obtenidos en el pre y post test de ambos grupos. Se realizó una revisión descriptiva para observar los niveles alcanzados por los estudiantes antes y después de la intervención. Luego, se aplicó una prueba de normalidad

para verificar el tipo de distribución de los datos, y se comprobó que no respondían a una distribución normal. Por esta razón, se utilizó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, con la finalidad de comparar los puntajes entre el grupo experimental y el grupo control, y así confirmar si existían diferencias significativas después del uso de los recursos audiovisuales.

Se respetaron principios éticos fundamentales durante todo el proceso de la investigación. Los datos que se recogieron se usaron únicamente para este estudio y no fueron compartidos con terceros. En ningún momento se incluyeron nombres ni información que pudiera identificar a los estudiantes. Por ello, se mantiene la confidencialidad de los participantes y de la institución, cuidando tanto la privacidad como la seriedad del trabajo realizado.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos tras la aplicación del pre y post test permitieron observar diferencias importantes entre el grupo experimental y el grupo control.

Tabla 1

<i>Pre test, antes de la intervención</i>				
Nivel de compromiso académico	Grupo Control		Grupo Experimental	
	Frecuencia	%	Frecuencia	%
Bajo	50	66,67%	48	64,00%
Medio	25	33,33%	27	36,00%
Alto	0	0,00%	0	0,00%
Total	75	100%	75	100%

Nota. Cuestionario aplicado a estudiantes de comunicación.

Antes de aplicar la propuesta, los resultados del pre test dejaron ver que la mayoría de estudiantes, tanto del grupo control (66,67%) como del experimental (64,00%), tenían un nivel de compromiso académico bajo. Esta situación muestra que al inicio los dos grupos se encontraban en condiciones muy parecidas, lo que resulta útil para comparar después si hubo

o no algún cambio.

Además, evidencia una problemática común: un compromiso académico débil en los estudiantes de Comunicación antes de aplicar las estrategias con recursos audiovisuales.

Esta muestra que los estudiantes no solo están poco motivados para asistir a clases, sino que también muestran escasa participación activa, no cumplen con sus tareas de manera constante y presentan debilidades en su proceso de aprendizaje. Esta falta de conexión con lo académico se relaciona con diversos factores, como el uso limitado de metodologías prácticas, la ausencia de recursos que despierten interés o un entorno formativo poco estimulante.

Tabla 2

Post test, después de la intervención

Nivel de compromiso académico	Grupo Control		Grupo Experimental	
	Frecuencia	%	Frecuencia	%
Bajo	49	65,33%	5	6,67%
Medio	26	34,67%	10	13,33%
Alto	0	0,00%	60	80,00%
Total	75	100%	75	100%

Nota. Cuestionario aplicado a estudiantes de comunicación.

Después de aplicar la intervención, los resultados del post test muestran un cambio importante en el grupo experimental. Mientras que antes no había estudiantes con compromiso académico alto, ahora el 80 % de ellos se ubica en ese nivel, lo que refleja un avance significativo.

El grupo control, no mostró variación respecto a la primera medición. En este grupo, el 65,33 % de los estudiantes se mantuvo en nivel bajo y ninguno alcanzó un nivel alto.

Estos datos sugieren que la estrategia basada en el uso de recursos audiovisuales tuvo un impacto positivo, fortaleciendo la asistencia, la participación, el cumplimiento de tareas y el aprendizaje en los estudiantes del grupo experimental.

La prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov aplicada tanto al pre test como al post test muestra un valor de significancia (Sig.) de 0,000 en ambos casos. Lo cual, determina que los datos no se ajustan a una distribución normal.

Por lo tanto, se descartó el uso de pruebas estadísticas paramétricas y se optó por una prueba no paramétrica más adecuada para este tipo de distribución.

Estos resultados justifican el uso posterior de la prueba U de Mann-Whitney para comparar los niveles de compromiso académico entre el grupo control y el grupo experimental.

Los resultados presentados en la Tabla 4 permiten comparar los niveles de compromiso académico entre el grupo control y el grupo experimental, antes y después de la intervención. En el pre test, la diferencia entre ambos grupos no fue significativa, como lo indica el valor de significancia bilateral de 0,125. Sin embargo, tras aplicar las estrategias con recursos audiovisuales, se evidencia una diferencia notable en los resultados del post test. El grupo experimental obtuvo un rango promedio de 95,54, muy por encima del 49,87 alcanzado por el grupo control. El valor de significancia 0,000 demuestra que la diferencia entre ambos grupos es estadísticamente relevante. Con estos resultados se establece que el uso de recursos audiovisuales, tuvo incidencia en mejorar el compromiso académico de los estudiantes que participaron activamente en las sesiones prácticas.

DISCUSIÓN

Los resultados muestran que, tras la intervención, los estudiantes del grupo experimental mejoraron notablemente su compromiso académico, lo que se explica desde lo planteado por Gunther y Leeuwen (2001), quienes señalan que el aprendizaje se enriquece cuando se combinan recursos visuales, sonoros y textuales. En la investigación las estrategias de uso de recursos audiovisuales, cámaras, micrófonos y otros equipos permitió que los estudiantes se involucraran activamente en su aprendizaje. Esta experiencia práctica se relaciona también con el modelo de Fredricks et al. (2004), que entiende el compromiso académico como una combinación de aspectos conductuales, emocionales y cognitivos. Puesto que, cuando los estudiantes trabajaron directamente con estos recursos audiovisuales, no solo asistieron a todas las sesiones, sino que mostraron mayor interés y esfuerzo por

aprender. Entonces, la enseñanza, deja de ser solo transmisión de contenido y se convierte en una experiencia interactiva, significativa y transformadora.

Los resultados del artículo también coinciden con lo reportado por Salazar et al. (2024) en Perú, quienes comprobaron que la combinación de recursos audiovisuales y métodos tradicionales mejora el interés del estudiante. De forma similar, el estudio de González et al. (2022) en Colombia resalta que los medios audiovisuales elevan la motivación y la participación, aunque muchos docentes aún no los integran plenamente. Por su parte, Chiriboga et al. (2025) en Chile identificaron una percepción mayoritaria positiva hacia estos recursos, especialmente por su aporte al desarrollo vocacional. Estas investigaciones respaldan lo observado en este estudio: el uso activo de herramientas audiovisuales no solo facilita el aprendizaje técnico en la carrera de Comunicación, sino que refuerza el interés, la asistencia y el sentido de pertenencia de los estudiantes.

También se relacionan con Oquendo (2021) quien encontró que el uso de materiales audiovisuales mejora la comprensión, pese a que muchos docentes aún enfrentan limitaciones para manejarlos. Cajilema y Pastuña (2022) también demostraron que los videos educativos captan la atención y facilitan la concentración de los estudiantes. Por su parte, Mosquera (2022) alertó sobre la falta de formación técnica en el área de Comunicación, lo cual refuerza la necesidad de incluir este tipo de estrategias prácticas en la enseñanza. Por ello, se respalda los resultados obtenidos, y se demuestra que la tecnología audiovisual no solo fortalece el aprendizaje, sino que también genera mayor motivación y participación en el aula.

CONCLUSIONES

La aplicación de estrategias basadas en recursos audiovisuales mejoró significativamente al aumento del compromiso académico en los estudiantes de Comunicación, además, la participación activa y la motivación se evidenciaron con mayor fuerza tras la intervención.

El uso de cámaras, micrófonos y demás recursos, permitió que los estudiantes tengan mejor interacción, logrando mayor interés por las actividades académicas y mejorando su actitud hacia el aprendizaje.

Los estudiantes que participaron en la intervención mostraron cambios visibles en su comportamiento dentro del aula: llegaron con mayor puntualidad, participaron con más

frecuencia y demostraron entusiasmo al trabajar con herramientas relacionadas con su futura profesión.

El trabajo práctico con equipos audiovisuales permitió a los estudiantes vincular sus aprendizajes con situaciones reales de su campo profesional, generando así una conexión más significativa entre la teoría y la práctica.

Se puede replicar esta investigación en otras facultades y universidades, ampliando la intervención a diferentes niveles educativos, y conocer si los recursos audiovisuales inciden en distintos contextos formativos y poblaciones estudiantiles.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Altamirano, L. (Mayo de 2025). Los recursos audiovisuales como herramienta para optimizar el rendimiento académico en estudiantes de ingeniería. *Revista Científica*, 2(3). Obtenido de <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-LosRecursosAudiovisualesComoHerramientaParaOptimiz-10186015.pdf>

BID. (2020). *Al menos 77 millones de personas sin acceso a internet de calidad en áreas rurales*. Obtenido de <https://www.iadb.org/es/noticias/al-menos-77-millones-depersonas-sin-acceso-internet-de-calidad-en-areas-rurales>

Cajilema, K., & Pstuña, N. (2022). *Recursos Audiovisuales para la enseñanza y aprendizaje*. Pujilí: UTC. Obtenido de <https://repositorio.utc.edu.ec/server/api/core/bitstreams/e3fcc847-b24f-427f-896c00400525bef5/content#:~:text=y%20maximizan%20el%20tiempo%20de,tecnol%C3%B3gicos%20y%20sus%20herramientas%20como>

Carpio, S. (2022). Comunicación audiovisual y la educación virtual universitaria en tiempos de pandemia (COVID-19). *Revista de Ciencias Sociales*, 3(2), 108-123. Obtenido de <https://socialinnovasciences.org/ojs/index.php/sis/article/view/105>

CEPAL. (2025). *Educación y desarrollo de competencias digitales en América Latina y el Caribe*. Obtenido de <https://www.cepal.org/es/publicaciones/81377-educaciondesarrollo-competencias-digitales-america-latina-caribe#:~:text=La%20Comisi%C3%B3n%20Econ%C3%B3mica%20para%20Am>

%C3%A9rica,su%20formaci%C3%B3n%20desde%20la%20infancia

Chiriboga, S., Negrete, V., & Parrao, N. (2025). Los Medios Audiovisuales en la Formación Vocacional de los Estudiantes Universitarios. 5(1). Obtenido de <https://revistascespe.com/index.php/REVEPTE/article/view/112#:~:text=estudiantes%20de%20las%20escuelas%20de,de%20una%20futura%20profesi%C3%B3n%20universitaria>

Christenson, S., & Reschly, A. (2012). Handbook of Research on Student Engagement. *Springer Nature*. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/278666258_Handbook_of_Research_on_Student_Engagement

Fredricks, J., Blumenfeld, P., & Paris, A. (2004). School Engagement: Potential of the Concept, State of the Evidence. *Review of Educational Research*, 74(1), 59-109. Obtenido de <https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/00346543074001059>

González, O., Rodríguez, M., & Reyes, R. (2022). Los recursos audiovisuales digitales utilizados por los profesores en la educación secundaria. 12(1). Obtenido de <https://www.fesc.edu.co/Revistas/OJS/index.php/mundofesc/article/view/1189#:~:text=Google%20Forms%2C%20Los%20resultados%20obtenidos,y%20la%20adaptaci%C3%B3n%20a%20diferentes>

Grunther, K., & Leeuwen, T. (2001). Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication. *Oxford UK: Oxford University Press*, 1-2. Obtenido de <https://newlearningonline.com/literacies/chapter-8/kress-and-van-leeuwen-onmultimodality>

López, R. (2022). *Guía teórica de microfonía para un evento de sonido en vivo para una banda rock pop*. UNAD. Obtenido de <https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/49818/rslopeza.pdf?sequence=1#:~:text=El%20micr%C3%B3fono%20es%20un%20transductor,%28Ruiz%2C%202015>

Loyola, P., Vega, A. S., Gil, M., & Adsuar, J. (2025). Studying engagement in educational settings: a mapping review on high-impact academic engagement research. *Sec.*

- Educational Psychology*, 16. Obtenido de <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2025.1519509/full>
- Ministerio de Educación . (2021). *Reporte sobre la interrupción de estudios universitarios en el Perú, en el contexto del COVID-19*. Obtenido de <https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/7742#:~:text=externos%20a l%20sistema%20de%20educaci%C3%B3n,e l%20lado%20de%20los%20factores>
- Ministerio de Telecomunicaciones . (2022). *La OEA y la eLAC2022 (CEPAL) acuerdan impulsar políticamente acciones para reducir la brecha digital en América Latina*. Obtenido de <https://www.telecomunicaciones.gob.ec/la-oea-y-la-elac2022-cepalacuerdan-impulsar-politicamente-acciones-para-reducir-la-brecha-digital-en-americalatina/#:~:text=Michelena%20a%C3%B1adi%C3%B3%20que%20si%20 no,Americ anos%3B%20as%C3%AD%20como%20de%20los>
- Minosky, S. (2024). The Effect of Video Camera, Microphone and Chat Box Use on Social Presence and Engagement in an Online Group Activity. *Online Learning*, 28(4), 328-344. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/386351423_The_Effect_of_Video_Camera_Microphone_and_Chat_Box_Use_on_Social_Presence_and_Engagement_in_an_Online_Group_Activity
- Mosquera, S. (2022). *Contenidos digitales y su importancia en el aprendizaje de los estudiantes de comunicación social de la UTB extensión Quevedo*. Quevedo: UTB. Obtenido de <https://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/13505/P-UTB-EXTQUEV-COMUNICSOCIAL-000016.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=De%20las%20encuestas%20dirigid as%20a,contenidos%20digitales%20las%20noticias%20pueden>
- Mulyadi, P., & Zamralita, K. (2020). Social Support and Students' Academic Engagement. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 443-450. Obtenido de <https://www.atlantis-press.com/proceedings/ticash-20/125948243>
- OECD. (2019). *Skills Matter: Additional Results From the Survey of adult skill*. Obtenido

de

[https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/about/programmes/edu/piaac/countryspecific-material/cycle-1/Ecuador-Country-](https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/about/programmes/edu/piaac/countryspecific-material/cycle-1/Ecuador-Country-Note.pdf#:~:text=%EF%82%B7%20Adults%20in%20Ecuador%20perform,case%20of%20literacy%2C%20numeracy%20as)

[Note.pdf#:~:text=%EF%82%B7%20Adults%20in%20Ecuador%20perform,case%20of%20literacy%2C%20numeracy%20as](https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/about/programmes/edu/piaac/countryspecific-material/cycle-1/Ecuador-Country-Note.pdf#:~:text=%EF%82%B7%20Adults%20in%20Ecuador%20perform,case%20of%20literacy%2C%20numeracy%20as)

Oquendo, A. (2021). *El uso de recursos audiovisuales en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Babahoyo Ext- Quevedo semestre a 2020*. Quevedo: UTB. Obtenido de <https://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/10096#:~:text=significativo%20de%20los%20estudiantes,de%20los%20medios%20audiovisuales%20educativos>

Salazar, S., Huamán, Y., Grobas, D., & Alarcón, A. (2024). Application of Audiovisual Resources in University Students in Rural Areas. *Visual Review*, 16(2). Obtenido de <https://visualcomppublications.es/revVISUAL/article/view/5251>

Schwenck, C., & Pryor, J. (2021). Student perspectives on camera usage to engage and connect in foundational education classes: It's time to turn your cameras on. *International Journal of Educational Research*, 2, 1-6. Obtenido de [https://pdf.sciencedirectassets.com/776854/1-s2.0-S2666374020X00033/1-s2.0-S2666374021000492/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjELX%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIQCaFpP0AlOC5%2B%2Be8CfcRoF8hUSg4eUnT7CZSLed8vEaRgIgS3U20OPI](https://pdf.sciencedirectassets.com/776854/1-s2.0-S2666374020X00033/1-s2.0-S2666374021000492/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjELX%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIQCaFpP0AlOC5%2B%2Be8CfcRoF8hUSg4eUnT7CZSLed8vEaRgIgS3U20OPI)

SENESCYT. (2020). *Estudiantes ecuatorianos podrán acceder a equipos tecnológicos y planes de internet preferenciales*. Obtenido de <https://www.educacionsuperior.gob.ec/estudiantes-ecuatorianos-podran-acceder-aequipos-tecnologicos-y-planes-de-internet-preferenciales/#:~:text=Agust%C3%ADn%20Alb%C3%A1n%20Maldonado%2C%20secretario%20de,les%20permitir%C3%A1%20continuar%20sus%20estudios%E>

Torge, J., & Ehmke, T. (2023). Cameras in the classroom – media competence through student teachers' theoretical reflections on the use of classroom videos? *Claussen &*

Ehmke, Cogent Education, 10, 1-12. Obtenido de
<https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/2331186X.2023.2260234?needAccess=true>

UNESCO. (2023). *Startling digital divides in distance learning emerge*. Obtenido de
<https://www.unesco.org/en/articles/startling-digital-divides-distance-learningemerge#:~:text=Half%20of%20the%20total%20number,Saharan>

UNESCO. (2024). *Qué necesita saber acerca del aprendizaje digital y la transformación de la educación*. Obtenido de <https://www.unesco.org/es/digital-education/needknow?hub=84636>